

PRIKAZ VODOOBJEKATA U VOJNOJ KARTOGRAFIJI SRBIJE OD 1876 DO DANAS (2024. GODINE)

PRESENTATION OF WATER OBJECTS IN THE SERBIAN MILITARY CARTOGRAPHY FROM 1876 TO THE PRESENT (2024)

Boris Vakanjac¹, Dejan Đorđević², Saša Bakrač³, Radoje Banković⁴, Siniša Mil. Stanković⁵

¹Vojnogeografski institut „General Stevan Bošković“, Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd. E-mail: borivac@gmail.com

²Vojnogeografski institut „General Stevan Bošković“, Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd. E-mail: dejandjordjevic.vgi@gmail.com

³Vojnogeografski institut „General Stevan Bošković“, Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd. E-mail: sbakrac2017@gmail.com

⁴Vojnogeografski institut „General Stevan Bošković“, Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd. E-mail: radojebankovic@yahoo.com

⁵Vojnogeografski institut „General Stevan Bošković“, Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd. E-mail: ziger71@gmail.com

APSTRAKT: Prikaz vodo-objekata na vojnim topografskim kartama je važan deo kartiranja koji omogućava bolju navigaciju i planiranje. Uglavnom se prikazuju: 1. Reke i potoci koji su na kartama prikazani linijama obično plave boje. Širina linije može varirati u zavisnosti od širine reke ili potoka. Ponekad se koristi i različita debljina linija da označi različite veličine vodotokova; 2. Jezera i bare, ovi vodni objekti su prikazani kao plave oblasti. Oblik i veličina prikazivanja zavise od veličine samih jezera ili bara. Često imaju konture koje pomažu da se prepozna njihov oblik i veličina; 3. Rezervoari - veći rezervoari se prikazuju kao plave oblasti, ali obično imaju oznake koje pokazuju da su veštački stvoreni; 4. Kanali se često prikazuju kao plave linije, ali mogu imati dodatne oznake ili oznake koje ukazuju na njihovu namenu ili dimenzije; 5. Izvori i bunari su manji vodni objekti i obično su označeni kao tačke sa plavom oznakom ili simbolom, kao što je mala plava kružnica. Na vojnim kartama, vodni objekti su vrlo važni za planiranje i manevar. Korišćenje preciznih oznaka omogućava vojnim jedinicama da se bolje procene terenski uslovi, pravci kretanja, kao i potencijalni izvori vodenih resursa. Prikaz vodo-objekata je važan, nisu podložni čestim promenama (kao npr. građevine) i služe ko orijentiri tokom opservacije terena i kartiranja.

Ključne reči: vodo-objekti, vojna kartografija, topografija, kartiranje, simboli

ABSTRACT: The depiction of water features on military topographic maps is a crucial aspect of cartography that facilitates better navigation and planning. The most commonly represented features include Rivers and streams - these are typically shown as lines, usually in blue. The width of the line can vary depending on the width of the river or stream. Sometimes, different line thicknesses are used to indicate various sizes of watercourses; Lakes and ponds - These bodies of water are depicted as blue areas. The shape and size of the depiction correspond to the actual size of the lakes or ponds. Contours are often included to help identify their shape and size; Reservoirs - larger reservoirs are represented as blue areas, but they usually have markings indicating that they are artificially created; Canals are often shown as blue lines, with additional symbols or labels indicating their purpose or dimensions; Springs and wells - these smaller water features are generally marked as points with a blue symbol, such as a small blue circle. On military maps, water features are critical for planning and maneuvering. The use of precise symbols enables military units to better assess terrain conditions, movement directions, and potential sources of water resources. The representation of water features is also important because they are relatively stable and less subject to frequent changes (unlike buildings), serving as reliable reference points during terrain observation and mapping.

Key words: water objects, military cartography, topography, mapping, symbols

UVOD

Od osnivanja Drugog odeljenja Vrhovne komande 5. februara 1876. godine, kasnije Geografskog odeljenja do danas (2024), topografska karta je primarni proizvod srpske vojne kartografije. Prva karta nastala radom ove ustanove, je Karta sliva Južne Morave razmere 1:300.000, objavljena 1881. godine. Od tada do danas, Vojnogeografski institut - VGI (naslednik Geografskog odeljenja) je izradio obiman

kartografski materijal, prolazeći kroz različite epohe i promene u svom razvoju. Institucija je dala značajan doprinos kartografiji Srbije i njenom okruženju. U periodu između dva svetska rata, pod neposrednim rukovodstvom generala i akademika Stevana P. Boškovića, VGI je prerastao u instituciju evropskog ranga. Njegova aktivnost je u suštini bila usmerena na stvaranje jedinstvene geodetske osnove na prostoru tadašnje Jugoslavije, materijalizovane kroz trigonometrijsku i nivelmansku mrežu. To je dalo potrebne uslove za topografski premer u razmeri 1:50.000 i stvaranje serija topografskih i preglednih topografskih karata razmera 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000, 1:300.000 i 1:500.000. Nastale su i različite geografske i tematske karte, kako za potrebe vojske tako i za druge ekonomske, obrazovne, kulturne i naučne institucije. U oblasti premeravanja i izrade kartografskih publikacija, 1947. godine, premerom teritorije Jugoslavije počinje izrada topografske karte razmere 1:25.000, jednog od najvećih rezultata u dosadašnjoj istoriji ustanove. Najpre su se prikupljali podaci klasičnom topografskom metodom, a od 1952. godine korišćenja je i fotogrametrijska metoda. VGI je zadatak završio 1967. godine. Ova karta i razmera predstavljala je osnovu za izradu svih ostalih izdanja topografskih, preglednih topografskih i preglednih karata. Prvo izdanje Topografske karte razmere 1:25.000 sadržalo je 3029 listova a drugo 2051 list. Tokom devedesetih godina XX veka došlo je do raspada Socijalističke Jugoslavije, praćenog ratovima i komplikovanom ekonomskom situacijom. Vojnogeografski institut je pored ovih iskustva uspeo da nastavi sa svojim radom i razvojem. Implementirane su nove tehnologije, elipsoid, koordinatni sistem, GIS i GPS tehnologije, kao i primena satelitskih snimaka u izradi karata. U tekstu koji sledi ćemo za Vojnogeografski institut „General Stevan Bošković“ koristiti termin-skraćenicu VGI, zato što se ovaj naziv koristi u različitim varijantama u periodu od između dva svetska rata do danas.

SRPSKA VOJNA TOPOGRAFSKA I KARTOGRAFSKA DELATNOST

Pod topografskom delatnošću u ovom radu podrazumevaju se sledeće aktivnosti: topografski, trigonometrijski i nivelmanski premer.

Topografski premer započet je primenom grafičke metode koja je bila primarna od prvog premera 1881. i sve do 1957. godine. Metoda se vremenom razvijala-usavršavala instrumentalno i metodološki. Generalno, zasnovana je na primeni instrumenta-teodolita, grafičkog stola, merne letve, razmernika, alata za crtanje i stabilne osnove za izradu originala topografskih karata. Metod se oslanjao na razvijene državne trigonometrijske mreže i lokalnu grafičku triangulaciju. Metodom se obuhvatalo određivanje položaja stajne tačke za kartiranje i snimanje detalja direktnim merenjem rastojanja i vertikalnih uglova radi prikaza detalja i visinske predstave terena na originalima topografskih karata. Ovaj metod premera predstavlja takozvani prvi tehnološki korak u topografskom premeru Srbije. Drugi i aktuelni tehnološki korak u topografskom premeru desio se primenom daljinske detekcije, odnosno prikupljanja podataka snimanjem iz vazduha i primenom fotogrametrijskih metoda za dopunu sadržaja za kartiranje.

Uporedo sa topografskom, primenjivana je i razvijala se kartografska delatnost. Od prvih topografskih karata, proces je sproveden primenom klasičnih kartografskih načela i analogne opreme. Kartografska načela kao i oprema za izradu vremenom su se menjala i usavršavala (Peterca et al. 1974). Ovakav proces bio je prisutan sve do pojave i osvajanja novih tehnologija (početkom 21. veka) i potpunog prelaska sa analognog na digitalni način izrade.

Napominjemo da svaku kartu, kao što je opšte poznato, prate legende ili ključevi, koji su se objavljivali sinhrono sa izdanjima karata kroz vreme.

Takođe, suštinski preduslov za realizaciju svih topografskih i kartografskih radova je stvaranje jedinstvene geodetske osnove za geodetske i druge radove.

U ovom radu se nećemo baviti detaljnim objašnjenjima topografskih i kartografskih radova koje je sproveo VGI tokom svojih skoro 150 godina postojanja, slede prikazi karakterističnih simbola vodoobjekata kroz vreme.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA – ISTORIJSKI PRESEK SRPSKE TOPOGRAFSKO-KARTOGRAFSKE DELATNOSTI

U suštini ispratili smo genezu razvoja kartografskih simbola Srpske Vojne Kartografije tokom vremena, ukratko bi se to moglo prikazati na sledeći način:

1. Topografsko-kartografska delatnost Kraljevine Srbije: U organizaciji Geografskog odeljenja (Glavnog generalštaba Srpske vojske) 1881. godine započeto je i 1892. godine završeno topografsko premeravanje Srbije. Urađeno je u razmeri 1:50.000, poluinstrumentalno na malom geodetskom stolu. Zadatak je realizovan grafičkom triangulacijom oslonjenom na trigonometrijsku mrežu na jugu, koju su razvili Rusi za potrebe ranijeg premeravanja Bugarske. Premeravanje je obuhvatalo i specifične astronomsko-geodetske tačke koje su na teritoriji Srbije postavili Austrijanci 1874. godine prilikom

- izrade svoje karte od 1:300.000. Do 1899. godine, Geografsko odeljenje težišno se bavilo kartografskom delatnošću i izradom preko potrebnih karata. Da bi se uspostavila osnova za tačno, instrumentalno snimanje i izradu karata u razmerama od 1:25.000 i 1:50.000, kao postavljenom cilju, zajedno sa premerima razmera 1:50.000, karte su bile na listovima istog formata kao i one koje su korišćene za premere i kartiranje, ali u razmeri smanjenoj na 1:75.000 (Nikolić, 1984).
2. Topografsko-kartografska delatnost Kraljevine SHS (Jugoslavije): Donesene su odluke da se napravi topografska karta razmere 1:100.000 (sa ekvidistancom od 20 m) za nove potrebe i da se produži predratna srpska triangulacija i njeno precizno nivelisanje na jug i jugoistok do područja Novog Pazara, Sandžaka, Kosova i Metohije, Crne Gore i Makedonije. Cilj je bio da se napravi matematička osnova iz koje se može izvršiti savremeno topografsko snimanje u razmeri 1:50.000, a zatim se mogu raditi listovi karte od 1:100.000 (Bakrač et al. 2024). Godine 1934. Vojnogeografski institut je započeo rad na topografskom premeravanju zemlje u razmeri 1:25.000 na elipsoidu Bessel 1841, u Gaus-Krigerovoj projekciji. Topografsko snimanje je počelo grafičkom tahimetrijskom metodom, a od 1936. godine uporedo sa fotogrametrijskom metodom u planinskim alpskim oblastima. Na osnovu tog premera urađena su 222 lista Topografske karte Kraljevine Jugoslavije u razmeri 1:25.000. Topografsko-kartografska delatnost posle Drugog svetskog rata: Radovi od 1947. do 1951. su bili usmereni na dopunjavanje mreža II i III reda. Od 1952. do 1966. godine, obnovljeno je preko 8.000 tačaka, a stabilizovano je dodatnih 20.000, novih trigonometrijskih tačaka III i IV reda. Tokom 1968. i 1969. godine, nakon rekognosciranja terena i geodetsko-geoloških procena, izrađeni su planovi za novu mrežu (drugi nivelman visoke preciznosti SFRJ). Nova merenja započeta su 1970. godine i završena su na svim pravcima do kraja 1973. godine. Eksperimentalni poligon VGI je projektovan i uspostavljen u periodu od 1989. do 1990. godine kako bi se stvorila osnova za određivanje preciznosti i ocenjivanje tačnosti visokopreciznog geodetskog merenja. Nekoliko kilometara severoistočno od zgrade Vojnogeografskog instituta, između Astronomske opservatorije na Zvezdari i Manastira Svetog Stefana u selu Slanci izabrano je osam tačaka.
 3. Topografsko-kartografska delatnost VGI od 90-tih godina XX veka do danas: Tokom 1990. godine izvršena su prva GPS merenja u Srbiji (EPVGI90 kampanja). Pored ovih merenja, na EPVGI su vršene i merenja dužina i horizontalnih uglova, istovremena posmatranja zenitnih rastojanja i određivanje visinskih razlika. U ovom periodu VGI je imao deset standarda u oblasti dužine i ugla u ravni. Pored daljinomera tipa Mikrometar ME5000 (Šobić, 1953), primarnog standarda za dužinu i ugao u Kovinu i daljinomer Wild DI3000 sa mernom nesigurnošću $\sigma = 3 \text{ mm} + 1 \text{ mm/km}$, teodolit Wild T2, Wild Na 2, standard za kratke dužine - invar lenjir švajcarske proizvodnje, kao i četiri otvorena etalona (poligona) u blizini zgrade VGI. Danas osnovne karte u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije su TK25, TK50, TK100, TK250, PTK500 i MKS1000. Matematički elementi osnovnih karata u MO i VS zasnovani su na standardu STANAG 2211, sa sledećim referencama: referentni koordinatni sistem - Svetski geodetski sistem 1984 (WGS84); kartografska projekcija za TK je poprečna Merkatorova projekcija u UTM sistemu (zona od $6^\circ - 34^\circ$. Zona - T, linearni modul 0,9996), a za PTK i MKS Lambertova konformna konusna projekcija sa dve standardne paralele; koordinatna mreža na osnovnim kartama definisana je prema MGRS (<https://www.vgi.mod.gov.rs/lat/229/nove-karte-vgi-229>).

REZULTATI – PRIKAZ VODOOBJEKATA NA KARTAMA SRPSKE VOJNE KARTOGRAFIJE

Osnovni proizvod srpske vojne kartografije (pored mnogih drugih aktivnosti) od osnivanja Topografskog odeljenja vrhovne komande 5 februara 1876. godine do danas (2024) je topografska karta. Prva karta koja je nastala kao rezultat rada ustanove je Karta Sliva Južne Morave u razmeri 1:300.000 koja je publikovana 1881. godine. Na slikama 1 i 2 reke su obeležene kao linije dok je na slici 3 prikazana topografska karta 1:300.000, deo lista Niš, koji obuhvata prostor prikazan na slici 1. Na slici 4 dat je isečak prateće legende TK 300, list Niš koja se tiče vodo-objekata.

Stavili smo primer iz 1881. i 1989. iz razloga prikazivanja razlika u izradi karte istog prostora i iste razmere sa distancom od 1 veka. Slede primeri kroz istoriju Srpske vojne kartografije prikaza vodo-objekata, negde smo koristili isečke iz karata, a negde delove tumača znakova, legende ili ključeva (slike 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Slika 1. Karta „Sliv južne Morave“ iz 1881. godine (Izvor arhiva VGI)

Slika 2. Karta „Sliv južne Morave“ iz 1881. godine, isečak detalj (Izvor arhiva VGI)

Slika 3. TK 300 – Topografska karta 1:300.000, deo lista Niš, koji obuhvata prostor prikazan na slici 1, karta je štampana 1989. godine izdanje VGI (Izvor VGI)

Slika 4. TK 300 – Topografska karta 1:300.000, deo lista Niš, isečak, objašnjenje znakova vodo-objekata, 1989. godine izdanje VGI (Izvor VGI)

Krajem 2015. godine modelovan je digitalni Ključ kartografskih znakova primenom GIS tehnologija. Postoji više biblioteka sa različitim geografskim znacima i temama. Ovi znaci se mogu kombinovati i tako dopunjavati. U ovim bibliotekama neki znakovi služe samo za određivanje dimenzija i položaja, po potrebi i maske. Kao takvi, mogu da se „unesu“ u digitalni Ključ kartografskih znakova, što značajno ubrzava kreiranje određenog Ključa. Prednosti ključa mape proizvedenog na ovaj način – u poređenju sa ključem mape proizvedenim klasičnom tehnologijom – su višestruke. Uzimajući u obzir sve aspekte i sve karakteristike (kvalitet, vreme, itd.), izrada ključa digitalne karte je na višem nivou (slike 13 i 14). Nedostatak ovakvog načina modeliranja kartografskog ključa je što se znakovi ne mogu iscrtati, a ponuđeni simboli treba da omoguće izradu svakog znaka ili bi stvaranje složenijih znakova ponekad povećalo vreme potrebno za izradu takvog ključa. Ovaj nedostatak se može nadoknaditi samo zamenom takvih znakova nekima koji su jednostavniji za kreiranje u softveru (što ne znači da moraju biti jednostavni). Znakovi u digitalnom obliku imaju visok stepen kvaliteta crtanja i jednak intenzitet boje.

Slika 5. Đeneralštabna karta Kraljevine Srbije Geografsko odeljenje Glavnog Đeneralštaba, 1881-1882, 1:75.000, List D.6. Kraljevo, isečak, Izvor VGI

Slika 6. Plan okoline Aleksinca, 1:25.000, Privremeno izdanje, Geografsko odeljenje Glavnog Đeneralštaba, 1904. godine u 5 boja, Izvor VGI

Slika 7. Karta Jugoslovenskih zemalja 1:200.000, List Užice, 1916. godina, Krf, Izdanje Geografsko odeljenje Vrhovne Komande, isečak, izvor VGI

Slika 8. Karta Jugoslovenskih zemalja 1:200.000, List Segedin, 1917. godina, Privremeno Izdanje Geografsko odeljenje Vrhovne Komande, isečak, izvor VGI

VODE	
a) PLOVAČE:	
Izvor	—
česma	—
Bunar	— sa dermom — 7 — bez derma — 8
Cisterna	— II
Vodotok	—
Dolap za vodu	—
Čupka	— na betnu — 4 — električna — 5
b) TEKUĆE:	
plavne vode i kanali	—
neće reke	—
neće kanali	—

Slika 9. Topografski ključ iz 1934. godine, vode, strana 13, Ministarstvo Vojske i Mornarice, Izdanje VGI, izvor VGI

b) Tekuće	
133	Reka u razmeru sa sprudovima
134	Reka širine preko 5 m.
135	Kanal širine preko 5 m.
136	Reka ili potok širine ispod 5 m.
137	Kanal ili jaz širine ispod 5 m.

Slika 10. Topografski znaci iz 1952. godine, za tekuće vode, strana 22, izdanje Geografski institute JNA za karte od 1:25.000 do 1:100.000, izvor VGI

C) HIDROGRAFIJA		
a) Izvori, reke, potoci i kanali		
Red. br.	1:25 000 1:50 000	1:100 000 OBJAŠNENJE
112		jak izvor (preko 10 l u minuti)
113		slab izvor
114		veća reka sa ostrvom (strelica označava pravac toka, brojevi širinu, a omenjeni dubinu reke na označenom mestu)
115		reka širine preko 5m (za razmer 1:50 000 i 1:100 000 preko 10m)
116		reka ili potok ispod 5 m širine (za razmer 1:50 000 i 1:100 000 ispod 10m)
117		kanal širine preko 5m (za razmer 1:50 000 i 1:100 000 preko 10m)

Slika 11. Topografski ključ za karte razmera 1:25.000, 1:50.000 i 1:100.000 po Griniču, 1962. godina, strana 16, Sekretarijat za poslove narodne odbrane, Izdanje VGI, Izvor VGI

Red. br.	Znak	Objašnjenje znaka
151.		reka širine: od 5 do 10 m (na TK25) od 10 do 25 m (na TK 50) od 20 do 50 m (na TK 100) od 40 do 100 m (na TK 200) (obalne linije prikazane su na konstantnom rastojanju kao vanrazmerni znak)
152.		reka širine do: 5 m (na TK 25) 10 m (na TK 50) 20 m (na TK 100) 40 m (na TK 200)
153.		kanal širine preko: 10 m (na TK 25) 25 m (na TK 50) 50 m (na TK 100) 100 m (na TK 200) (obalne linije prikazane su u razmeru karte)
154.		kanal širine: od 5 do 10 m (na TK 25) od 10 do 25 m (na TK 50) od 20 do 50 m (na TK 100) od 40 do 100 m (na TK 200) (obalne linije prikazane su na konstantnom rastojanju kao vanrazmerni znak)

Slika 12. Topografski Znaci Priručnik za korisnike karata razmera 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 i 1:200.000, strana 27, Izdanja VGI, Izvor VGI

Slika 11. TK25, List Žagubica, NL34-11/9-2-3, IV izdanje VGI, isečak, štampano 2017, izvor VGI

	Река или канал ширине преко 10 m
	Река или канал ширине од 5 до 10 m
	Река или канал ширине до 5 m
	Река или канал у понирању
	Извор веће и мање издашности
	Бунар са и без ђерма
	Базен; Резервоар водовода

Slika 12. Deo Legende karte TK25, List Žagubica, NL34-11/9-2-3, IV izdanje, izvor VGI

ZAKLJUČAK

U kartografiji, pored štampane karte ili karte na ekranu kompjutera, jedan od najbitnijih elemenata za razumevanje datog materijala je i tzv. ključ (simboli ili legenda). Neki od korišćenih simbola su uglavnom prikazani delom izvan okvira karte; takođe je data knjiga sa objašnjenjima Ključa – simbola. Srpska vojna kartografija postoji skoro vek i po. Bila su to turbulentna vremena. U tom periodu institucija koja se bavila vojnom kartografijom doživela je svoju evoluciju i dala značajan doprinos srpskoj kartografiji i nauci. Vremenom se menjalo ime, ali možemo je nazvati u suštini Vojnogeografski institut (VGI). Jedan od najvažnijih proizvoda ove institucije je topografska karta. Druge karte (npr. geografske) su dizajnirane na osnovu ovih karata. Karte su različitih razmera, u zavisnosti od toga kada je određena karta napravljena i mogućnosti i potreba. Razmeri su obično 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 i 1:200.000. Postoje i karte manjih razmera, ali one su uglavnom izvedene iz pomenutih karata krupnijih razmera. Objasnili smo ključeve iz 1882, 1917, 1934, 1939, 1952, 1962, 1981. i 2015. Ključ iz 1946. je pominjan jer je u suštini bio privremeno rešenje, uzimajući u obzir uslove neposredno posle Drugog svetskog rata i promene u koncepciji dela srpske vojne kartografije. Danas je VGI proizvodno-istraživačka institucija koja je zadržala svoju osnovnu delatnost, izradu karata sa najnovijim naučnim dostignućima.

Topografski ključ je osnovni kod za kreiranje topografskih karata. Jedan topografski ključ nije mogao biti kreiran jednom zauvek; međutim, postoji težnja da bi trebalo da služi duži period. Srpska vojna kartografija imala je devet primarnih ključeva tokom dva veka, ne računajući povremena preštampavanja ili manje izmene i dopune, poput onih 1946, 1959, ili 1962, itd.

Glavni razlozi za promenu ključeva bili su novina u sadržaju karte, promena tehnike izrade karte, ekonomičnost, bolja čitljivost, bolji izgled karte. Vremenom su postavljeni novi zahtevi u vezi sa sadržajem karte: pojavile su se nove karakteristike koje je trebalo uneti u kartu i, samim tim, dati odgovarajući znak, dok su ostala obeležja izgubila na značaju i prestala da budu predmet sadržaja karte. Bilo je i razloga vezanih

za napredak u tehnici izrade karata, posebno pri prelasku na izradu izdavačkih originala graviranjem. Taj prelaz je nužno doveo do revizije uslovnih znakova i postavljanja istih uslova za graviranje. Iz onoga što je objašnjeno o pojedinim ključevima, vidi se da je to samo ponekad bilo uspešno, pa su zato autori karata posle izvesnog vremena vraćali napuštene znakove. U budućnosti, ključevi će se menjati iz različitih razloga, kao što su uvođenje novih tehnologija i pojavljivanje novih karakteristika na kartama.

LITERATURA:

Bakrač S., Vakanjac B., Radojčić S., Đorđević D., Tadić V., 2024: *Significant results of Serbian military topographical and cartographical activities*. Glasnik Srpskog geografskog društva. 104. 10.2298/GSGD2401451B

<https://www.vgi.mod.gov.rs/lat/229/nove-karte-vgi-229>

Nikolić D., 1984: *Nastanak i razvoj topografske karte 1:50 000 do drugog svetskog rata i obnova njenog sadržaja posle njega*, Geod. List 1984, 4-6, UDK 528.93(084.3813) (497.1)

Peterca M., Radošević N., Milisavljević S., Racetin F., 1974: *Kartografija*, Izdavač Vojnogeografski institut, Beograd, str. 745

Šobić D., 1953: *Istorijski razvoj naše kartografije 1876-1953*, Beograd

